

KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNI O'RGANISH MASALALARI

Ergasheva Shahlo Toxirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, Lingvistika
(ingliz tili) yo'nalishi, 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886378>

Annotatsiya: Kognitiv tilshunoslikning fanlararo filiali hisoblanadi. Tilshunoslikdan bilim va tadqiqotlarni birlashtirib kognitiv psixologiya, neyropsixologiya va tilshunoslik. Kognitiv tilshunoslikning modellari va nazariy hisoblari psixologik jihatdan haqiqiy hisoblanadi va kognitiv tilshunoslikdagi tadqiqotlar umuman idrokni tushunishga yordam beradi va inson ongiga olib boradigan yo'l sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, generativ grammatika, funksional stillar, xulq-atvor, empiriklikga mentalitet, kognitiv psixologiya, kognitiv fan.

"Kognitiv tilshunoslik" yorlig'i atrofida ilmiy va terminologik tortishuvlar bo'lgan; atama bilan maxsus nimani anglatishi to'g'risida kelishuv mavjud emas.

Kognitiv tilshunoslikning ildizlari Noam Xomskiyning 1959-yilgi tanqidiy sharhi B. F. Skinnerning Og'zaki xatti-harakatlar. Xomskiyning rad etishi xulq-atvor psixologiyasi va uning keyingi xulq-atvorga qarshi faoliyati diqqat markazini o'zgartirishga yordam berdi. Empiriklikga mentalitet ning yangi tushunchalari ostida psixologiyada kognitiv psixologiya va kognitiv fan.

Xomskiy tilshunoslikni 1970-yillarda kognitiv fanning subfediyasi sifatida ko'rib chiqdi, ammo uning modelini transformatsion yoki generativ grammatika. Xomskiy bilan lingvistik urushlar, Jorj Lakoff bilan 1980-yillarning boshlarida birlashgan Ronald Langacker va boshqa advokatlari neo-Darvin tilshunosligi "Lakoff - Langacker shartnomasi" deb nomlangan shartnomada. Generativ grammatikaning bilim sohasidagi obro'siga putur etkazish uchun yangi asoslari uchun ular "kognitiv tilshunoslik" nomini tanladilar. Жуда ғализ

Binobarin, bugungi kunda o'zlarini kognitiv tilshunoslikning haqiqiy vakillari deb hisoblaydigan uchta raqobatlashadigan yondashuv mavjud. Ulardan biri Lakoffian — Langackerian markasi, bosh harflar bilan yozilgan (Kognitiv tilshunoslik). Ikkinchisi generativ grammatika, uchinchi yondashuvi esa ishi qolgan ikkitasi doirasidan tashqarida bo'lgan olimlar tomonidan taklif qilingan. Ularning ta'kidlashicha, kognitiv tilshunoslikni ma'lum bir tanlangan ramkaning nomi sifatida qabul qilish kerak emas, balki nazariy ahamiyatga ega emas, balki uning daliliyligi bilan baholanadigan ilmiy tadqiqotlarning butun sohasi sifatida qabul qilinishi kerak.

Generativ grammatika ong va miyada tilni hisoblash haqidagi farazlarning manbai sifatida ishlaydi. Bu "tilning kognitiv nevrologiyasi" ni o'rganishdir. Generativ grammatika ongning hisoblash-vakillik nazariyasini ta'minlovchi xulq-atvor instinktlarini va kognitiv-lingvistik algoritmlarning biologik mohiyatini o'rganadi.

Amalda bu shuni anglatadiki, tilshunoslar tomonidan jumla tahlili kognitiv tuzilmalarni ochish usuli sifatida qabul qilinadi. Odamlarda sodir bo'lgan tasodifiy genetik mutatsiya ongda sintaktik tuzilmalarni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan deb ta'kidlaydilar. Shuning uchun odamlarda til borligi uning kommunikativ maqsadlariga tayanmaydi.

Mashhur bir misol uchun, bu tilshunos tomonidan bahs qilingan Noam Xomskiy turidagi jumlar "Och bo'lgan odam kechki ovqatga buyurtma beradimi?" shunday kamdan-kam

uchraydiki, bolalar ularni eshitishlari ehtimoldan yiroq emas. Shunga qaramay, ular ularni ishlab chiqarishi mumkin bo'lganligi sababli, bu tuzilma o'rganilmagan, ammo sotib olingan tug'ma kognitiv til komponentidan. Keyinchalik generativ grammatikalar tug'ma tuzilmalar haqida hamma narsani bilib olish uchun o'z vazifalarini oldilar introspektsiya farazning rasmini shakllantirish uchun til fakulteti.

Generativ grammatika a modulli aqlni ko'rish, tilni avtonom aql moduli deb hisoblash. Shunday qilib, til matematik mantiqdan ajratilganki, xulosa chiqarish tilni egallashda hech qanday rol o'ynamaydi. Tilshunoslikdan tashqari Xomskiy g'oyalari ham ta'sir ko'rsatgan kognitiv psixologiya, Kompyuter fanlari va sotsialistik libertarist fikrlash.

Kognitiv tilshunoslikka yondashuvlardan biri bosh harflar bilan kognitiv tilshunoslik deb nomlanadi, lekin ko'pincha barcha kichik harflar bilan kognitiv lingvistika yoziladi. Ushbu harakat 1980-yillarning boshlarida boshlangan edi Jorj Lakoff's metafora nazariya birlashtirildi Ronald Langaker's Kognitiv grammatika, keyingi modellari bilan Qurilish grammatikasi turli mualliflardan kelib chiqqan holda. Kasaba uyushmasi ikki xil yondashuvni o'z ichiga oladi lingvistik va madaniy evolyutsiya: bu kontseptual metaforava qurilish.

Kognitiv tilshunoslik generativ grammatikaga zid ravishda o'zini belgilaydi, til miyada umumiy bilim printsiplari asosida ishlaydi, deb ta'kidlaydi. Lakoff va Langakerning g'oyalari fanlarda qo'llaniladi. Tilshunoslik va tarjima nazariyasidan tashqari, kognitiv tilshunoslik adabiyotshunoslik, ta'lim, sotsiologiya, musiqashunoslik, kompyuter va ilohiyot.

References:

1. Volker Gast 'Contrastive linguistics: theories and methods'-Article 2012
2. Ekkehard Konig "contrastive linguistics and language comparison"- 2012
3. Robert Lado "Linguistics across culture" - Michigan press 1957
4. Charz Copenter Friz "Teaching and learning English as a foreign language"-1969
5. Zulfadli Aziz, Buhari Daud "Second language interference towards First language use of Japanese learners"-Indoesian Journal 2019
6. Natali Djigimkoudre "Kontrastiv tahlilningtarixiy rivojlanishi: ikkinchi va chet tili o'qitishda tegishli sharx"- 2020
7. en.m.wikipedia.org